

Hangi Mevsim Daha İyidir? Sümer, Latin ve Türk Edebiyatlarında Mevsim Münazaralarına Ekoeleştirel Bir Yaklaşım*

Which Season is Better?
An Ecocritical Approach to Debates on Seasons in
Sumerian, Latin and Turkish Literatures

ŞEYMA BENLİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
(sbenli@29mayis.edu.tr), ORCID: 0000-0001-9870-5479.
Geliş Tarihi: 23.09.2021. Kabul Tarihi: 22.11.2021.

“ ” Benli, Şeyma. “Hangi Mevsim Daha İyidir? Sümer, Latin ve Türk Edebiyatlarında Mevsim Münazaralarına Ekoeleştirel Bir Yaklaşım.” *Zemin*, s. 2 (2021): 50-76.

* Bu makale, Kapadokya Üniversitesi tarafından 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenen 1. Ulusal Çevreci Beşeri Bilimler Konferansı'nda sunduğum “Hangi Mevsim Daha İyidir? Dünya Edebiyatında Mevsim Münazaralarına Ekoeleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı tebliğin genişletilmiş ve yeniden düzenlenmiş hâlidir. Tebliğ versiyonunun ilk taslağını okuyup eleştirileriyle yol gösteren Deniz Gündoğan İbrişim ve Bilgin Güngör'e gönülden teşekkür ederim.

Özet: Bu çalışma, mevsimlerin kadim medeniyetlerde nasıl algılandığını, insan, hayvan ve tabiatla nasıl ilişkilendirildiğini ve mevsimlere nasıl bir değer yüklendiğini edebî münazaralar ışığında tespit etmeyi amaçlamaktadır. Batı'dan Doğu Asya'ya kadar pek çok edebiyatta bulunan mevsim münazaralarından farklı edebiyat geleneklerini ve coğrafyayı temsil eden bir örneklem oluşturulmuş, Sümer edebiyatından *The Debate between Winter and Summer*, Batı edebiyatından Alcuin of York'a atfedilen Latince *Conflictus Veris et Hiemis*, Doğu edebiyatından *Dîvânu Lugâti't-Türk*'te geçen yaz-kış münazarası ile Lâmi'î'nin *Münâzara-i Sultân-ı Bahâr bâ-Şehriyâr-ı Şitâ* adlı eseri karşılaştırmalı ekoeleştirel yöntemle incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda mevsim münazaralarının, toplumların doğa ile kurdukları iletişim biçimini ve onu yorumlayış şeklini belirleyen unsurları ortaya koyduğu, bu unsurların da inançlar, kültürel kodlar ve coğrafya olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte mevsim münazaralarının toplumsal hiyerarşinin ve hem doğa hem de kadın üzerindeki tahakkümün zamanla artan dozunun bir panoramasını sunduğu, bir yandan da bugünün insanına tahakküm isteğini kırarak bir düşünme biçimi önerdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: mevsim, münazara, karşılaştırmalı ekoeleştiri, modern öncesi iklim algısı, tahakküm

Abstract: This paper aims to determine how seasons are connected to humans, animals, and nature, and how they were evaluated in the ancient and early modern literatures in the light of literary debates. These types of work have previously been ascertained in various literatures from the West to East Asia. This paper examines a representative sampling of different literary traditions and geographies: *The Debate between Summer and Winter* from Sumerian literature, a Latin poem titled *Conflictus Veris et Hiemis* attributed to Alcuin of York from the Western literature, *The Debate of Summer and Winter* in *Dîvânu Lugâti't-Türk*, and *The Debate of Sultan Spring and Sovereign Winter* by Lâmi'î from the Eastern literature. Examining the aforementioned works with a comparative ecocritical method reveals the determining elements in the way communications occur between societies and nature, as well as societies' way of interpreting nature: through beliefs, cultural codes, and geography. In addition, the debates of seasons offer a panorama of social hierarchy and its increasing intensity of domination of both women and nature, as well as a new way of thinking about quenching the desire of domination.

Keywords: season, debate, comparative ecocriticism, pre-modern climate perception, domination

Dünya'nın Güneş etrafında dönmesinin ve eksen eğikliğinin bir neticesi olarak ortaya çıkan mevsimler,¹ tarih boyunca insan hayatını şekillendiren önemli bir unsur olmuştur.² Her mevsimin beraberinde getirdiği kendine mahsus hava ve doğa olaylarından etkilenen insanlar, deneyimlerini çeşitli türdeki edebî araçlarla aktarmışlar ve hâlâ aktarmaya devam etmektedirler. Son yıllarda çevreci beşerî bilimler alanında çalışan bazı araştırmacılar, özellikle yaşanan iklim krizinin de etkisiyle, dikkatlerini işte bu edebî üretimlerin iklim ile ilişkisi üzerine yöneltmeye ve bu alanda yayınlar yapmaya başlamışlardır. İklim kurgu (*climate fiction*) ve mevcut iklim krizi ekseninde giden çalışmaların yanı sıra tarihî metinler üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır.³

1 Vyacheslav Khavrus ve Ihor Shelevytsky, "Geometry and the Physics of Seasons," *Physics Education* 47, s. 6 (2012): 681.

2 Peterson ve Broad'ın dikkat çektiği üzere, Hipokrat ve Aristo'dan başlayıp Aydınlanma öncesi döneme kadar uzanan süreçte coğrafi (/çevresel/iklimsel) determinizm (*geographical/environmental/climatic determinism*) anlayışı hakimdi [Nicole Peterson ve Kenneth Broad, "Climate and Weather Discourse in Anthropology: From Determinism to Uncertain Futures," in *Anthropology and Climate Change: From Encounters to Actions*, ed. Susan A. Crate ve Mark Nuttall (New York: Routledge, 2016), 72]. Örneğin Hipokrat, Asyalıların Avrupalılardan savaştan uzak ve nazik olmasını, onları sok edecek şekilde mevsim geçişlerine maruz kalmamalarına ve yıl boyunca daha tekdüze bir iklime sahip olmalarına bağlamaktadır. Ona göre savaşçılığın bir gereksinimi olan öfke, istikrarı bozan değişimdir. Mevsimler Asya'da Avrupa'daki kadar değişmediği için Asyalılar öfkeden, dolayısıyla savaşçılık özelliklerin mahrumdur [Hippocrates, "Airs, Waters, Places," in *The Anthropology of Climate Change: A Historical Reader*, ed. Michael R. Dove (West Sussex: Wiley Blackwell, 2014), 43]. Montesquieu de soğuk iklimlerdeki erkeklerin daha dinç ve dolayısıyla daha özgüvenli, cesur ve dürüst olduğunu söylerken sıcak iklimde yaşayanların özgüvensiz, korkak ve çekingen olduğunu söyler. Gerekçe olarak da soğuk hava nedeniyle vücut dokusunun sıklaşmasını ve bunun neticesinde oluşan çatlakların ve kalpten akan kanın geri dönüşünü sağlamasını gösterir [Charles de Secondat Montesquieu, "On the Laws in Their Relation to the Nature of the Climate," in *The Anthropology of Climate Change: A Historical Reader*, ed. Michael R. Dove (West Sussex: Wiley Blackwell, 2014), 47]. İbn Haldun da ısının havayı genişlettiği gibi, sıcak iklimin de insana bir rahatlık ve neşe verdiğini, örneğin siyahilerin bu sebepten hemen dansa girip şarkılar söyleyebildiklerini ve genel anlamda mutlu olduklarını belirtir [İbn Khaldûn, "The Muqaddimah: An Introduction to History," in *The Anthropology of Climate Change: A Historical Reader*, ed. Michael R. Dove (West Sussex: Wiley Blackwell, 2014), 61].

3 Burada konuyla ilgili yapılmış tüm çalışmaları belirtmek elbette mümkün değildir. Ancak hem tarihî hem çağdaş edebî metinleri konu edinen, aynı zamanda güncel ve derli toplu bir çalışma için bk. Adeline Johns-Putra, ed., *Climate and Literature* (Cambridge University Press, 2019).

Bu çalışma da iklimin bir parçası olan mevsimleri edebî münazara metinleri üzerinden değerlendirmeye alacaktır. Edebî münazara, çoğunlukla insan dışı canlı, cansız varlıkların ya da soyut kavramların birbirlerinden üstün olduklarını ispatlamaya yönelik yaptıkları tartışmayı anlatan eserlerdir.⁴ Mevsim münazaralarında biri sıcak diğeri de soğuk iklim koşullarını temsil eden iki zıt mevsim, kendilerinin karşı taraftan daha üstün olduğunu iddia eder ve sundukları çeşitli argümanlarla iddiasını desteklemeye çalışır.

Münazara, yazılı medeniyetin doğduğu Sümerlerden başlayarak Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya kadar pek çok bölgenin edebiyatlarında var olmuş ve günümüze kadar gelmiş en eski edebî türlerden biridir.⁵ Mevsim münazaraları ise dünya edebiyatında en çok işlenen konu olmasıyla dikkat çekmektedir. Şimdiye kadar Sümer, Grek, Latin, İngiliz, Alman, Felemenk, İbrani, Türk, Arap, Fars ve Japon edebiyatlarında yazıldığı tespit edilen münazaralarının⁶ bu denli farklı edebiyatlarda işlenmesini mevsimlerin dil, din, kültür ve coğrafya ayrımı olmaksızın bütün insanları ilgilendiren bir husus olmasına bağlamak mümkündür. Bu makalede dünya edebiyatındaki ilk örnek olduğu için Sümer edebiyatından ve ona ek olarak farklı edebiyat geleneğine, zamana ve coğrafyaya ait olduğu için Latin ve Türk edebiyatlarından bir örneklem oluşturulmuştur. Böylece mevsimlerin antik dönemlerden erken modern döneme değin farklı edebî gelenek, kültür ve coğrafyalarda nasıl değerlendirildiği, onlara ne tür anlamlar yüklendiği, hangi mevsimin hangi gerekçelerle daha iyi bulunduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Makalede öncelikle her bir münazaranın konusu ana hatlarıyla verilmiş, ardından edebî eser olmaları nedeniyle estetik boyutuna kısaca temas edilmiş

4 E. Wagner, "Munazara," *The Encyclopedia of Islam*, 7 (Leiden: Brill, 1993), 566-567.

5 XIX. yüzyılın sonlarından bugüne değin, edebî münazaralar pek çok araştırmacının dikkatini çekmiş ve yayınlara konu olmuştur. Bahsi geçen coğrafyaları da içine alan, türün farklı edebiyatlarda gelişimini inceleyen iki önemli çalışma için bk. G.J. Reinink ve H.L.J. Vanstiphout, ed., *Dispute Poems and Dialogues in the Ancient and Medieval Near East: Forms and Types of Literary Debates in Semitic and Related Literatures* (Leuven: Orientalia Lovaniensa Analecta, 1991); Enrique Jiménez ve Catherine Mittermayer, ed., *Disputation Literature in the Near East and Beyond* (Berlin/Boston: De Gruyter, 2020).

6 Söz konusu eserlerin her birinin tanıtımı geniş yer kaplayacağı için burada hepsinden bahseden bir kaynağa gönderme yapmakla yetinilecektir. Ayrıntılı bilgi için bk. Şeyma Benli, *Klasik Türk Edebiyatında Münazara: Sümerlerden Osmanlılara Bitmeyen Tartışmaların Hikâyesi* (İstanbul: DBY, 2021), 48, 54, 56, 67, 73, 80, 87, 90, 384.

ve eserlerdeki fiziksel çevre şartlarına yapılan göndermelere değinilmiştir. Münazaralar karşılaştırmalı bir biçimde okunduğunda zihinde belirginleşen ve öne çıkan noktalar olan emek ve cinsiyet konuları ayrı başlıklar altında ekoeleştirel perspektifle ele alınmıştır. Son olarak modern öncesi dönemlerde insanın hayatı ve doğayı anlamlandırmasında önemli bir araç olan dinin söz konusu metinlere yansımaları incelenmiştir.

Sümer, Latin ve Türk Edebiyatlarında Mevsim Münazaraları

Eser	Yazar	Yazılış Tarihi	Yazılış Yeri	Yazılış Şekli
“The Debate between Winter and Summer”	Bilinmiyor	M.Ö. III. yüzyıl	Mezopotamya	Nazım
“Conflictus Veris et Hiemis”	Alcuin of York (?)	VIII. yüzyıl	Avrupa	Nazım
“Yaz ile Kış’ın Atışması” ¹	Bilinmiyor	En geç XI. yüzyıl	Orta Asya	Nazım
<i>Münâzara-i Sultân-ı Bahâr bâ-Şehriyâr-ı Şitâ</i>	Lâmi’î Çelebi	1522-1527	Anadolu (Bursa)	Nesir

Yukarıdaki tabloda birtakım teknik özellikleri bir arada sunulan eserlerin içeriğinden bahsedilecek olursa, M.Ö. III. yüzyılda yazılan Sümerce münazara anlatıldığına göre, bütün diyarların kralı Enlil,⁷ nüfusunu geniş bir alana yaydığı ülkesindeki bolluğu arttırmak, geceleri görkemli kutlamalar yapmak, keten yetiştirmek ve arpayı çoğaltmak için büyük tepeler ile çiftleşir, dağa da payını verir. Ardından dağın rahmini yaz, kış ve bol toprak ile doldurur. Yaz ile kış böylece dünyaya gelir. Enlil, yaz ile kışın kaderlerini belirler. Enten (kış) tarlalara tahıl yerleştirmek ve ilkbahar sellerinden sorumluyken, Emeş (yaz) de işçileri ekilebilir arazilere yönlendirip tarlalarda insanlarla birlikte öküzleri çalıştırır. İki kardeş de görevlerini tamamlayınca bir şükran nişanesi olarak babaları Enlil’e hediye sunmaya karar verirler. Birbirlerinin hediyesini gören Kış ile Yaz tartışmaya başlarlar, tartışmalarını duyan Enlil araya girip nihaî hükmü verir.

⁷ Altuncu’nun verdiği bilgilere göre, Enlil, Sümer tanrı panteonunda bir dönem baş tanrı olarak kabul edilmiş, “rüzgârın efendisi [...] tanrıların babası, evrenin hükümdarı, bütün ülkelerin hâkimi” şeklinde tanımlanmıştır. Yerde ve gökte ona benzer hiçbir tanrı olmadığına, evrenin düzenini sağlayıp insanları mutlu etmek için tohumları ve tarım aletlerini yarattığına inanılırdı [Abdullah Altuncu, “Sümerlerde Tanrı Anlayışı ve Tanrılar Panteonu,” *Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 4, s. 7 (2014): 125].

804 yılında vefat eden İngiliz bilgin Alcuin of York'a atfedilen⁸ Latince münazara "Conflictus Veris et Hiemis"te, guguk kuşunu öven şarkılar söylemek amacıyla yüksek dağlardan çobanlar, Daphnis⁹ ve Palaimon¹⁰ ağaçlar altında bir araya gelirler. Bu esnada süslü bir kemer takmış olan Bahar ve kabarık, taranmamış saçlarıyla Kış da onlara katılır. Bahar guguk kuşunu çağırırken Kış onun gelmesini istemez. Çünkü guguk kuşu göçmen bir kuştur ve onun gelişi demek aynı zamanda baharın gelişi demektir. İkili arasındaki tartışma bu şekilde guguk kuşu metaforundan yararlanılarak yapılır. Kış ile Bahar'ın tartışması, Palaimon, Daphnis ve çobanların verdiği ortak kararlarla sonlanır.

Kaşgarlı Mahmud'un 1074 yılında telif ettiği Türkçe-Arapça ansiklopedik sözlüğü *Dîvânü Lügâti't-Türk*'te (bundan sonra DLT) bulunan ve dörtlüklerle yazılmış olan yaz-kış münazarası, bazı madde başlarında verilen örneklerden derlenerek tespit edilmiştir. Baştan sona bir alıntı yapılmadığından şiirin tamamı elimizde bulunmamaktadır. Dolayısıyla tartışmanın nasıl sonuçlandığı meçhuldür. İslâmî dönem sonrası yazılan ilk eserlerden biri olduğu için bu şiirlerin İslâmî döneme mi yoksa öncesine mi ait olduğu da net değildir.

Osmanlı müelliflerinden Bursalı Lâmi'î Çelebi'nin *Münâzara-i Sultân-ı Bahâr bâ-Şehriyâr-ı Şitâ* adlı eseri, diğer münazaralara nazaran oldukça uzun, mevsim ve mekân tasvirleriyle dolu, kurgusal yönü güçlü, adeta roman gibi bir eserdir. Bahar ve Kış, Bursa'daki Keşiş Dağı'nı, bugünkü adıyla Uludağ'ı zapt etmek için devamlı mücadele halinde olan birbirine rakip iki sultan olarak takdim edilir. Bazen birinin bazen de diğerinin galip geldiği bu mücadele detaylı bir şekilde anlatılırken, diğer eserlerdeki gibi tarafların birbirleriyle üstünlük tartışmasına girmesi mektup aracılığıyla gerçekleşir.

8 Söz konusu eserin Alcuin of York'a aitliği şimdiye kadar bir kesinlik kazanmamış olsa da Hedberg bu ihtimalin oldukça güçlü olduğunu düşünür [Betty Nye Hedberg, "The Bucolics and the Medieval Poetical Debate," *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 75 (1944): 48].

9 Daphnis, Antik Yunan mitolojisinde, ölümünden sonra ilahlaştırılan Sicilyalı bir çobandır. Aynı zamanda çoban şiirinin (*bucolic*) yaratıcısı kabul edilen Daphnis'in [Azra Erhat, *Mitoloji Sözlüğü* (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2007), 82], karakterlerinden bir kısmı çoban olan "Conflictus"ta bulunması tesadüf değildir.

10 Antik Yunan mitolojisinde deniz tanrıçası İno'nun, kendisi gibi tanrı olan küçük oğludur, liman tanrısı olarak kabul edilir (Erhat, *Mitoloji Sözlüğü*, 158).

Mevsim Münazaralarının Estetik Boyutu

İncelenen eserler edebî hüviyete sahip olduklarından asıl konuya geçmeden önce edebî yönlerini kısa da olsa değerlendirmekte fayda vardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki münazaralarda mevsimler teşhis ve intak sanatları vasıtasıyla kişileştirilip konuşturulmuşlardır. Bunların haricinde de edebî sanatlardan yararlanmış, ayrıca yapılan tasvirlerle eserlerin sanat değeri arttırılmıştır. Sümerce münazarada Enlil, Enten ve Emeş, her üç kahraman da sıklıkla boğaya benzetilir. Örneğin “Enlil ayağını büyük bir boğa gibi yeryüzüne koydu” (1-11),¹¹ “Enlil yeryüzü ile çiftleşirken boğanın kükremesine benzer bir kükreme duyuldu” (12-18), “İkisi de (Yaz ile Kış) birbirlerine toslayan büyük boğalar gibi muzaffer bir edayla şahlandılar” (105-111), “(Yaz) besleyici otları yiyen büyük bir boğa gibi başını kaldırdı” (153-156), “Birbirlerinin boynuzunu kırmak üzere olan büyük boğalar gibi duran Yaz ve Kış, ana avludaki vahşi boğalar gibi öne doğru eğilip yerlerini aldılar” (283-287). Boğanın tasvirlerde sıkça yer alması şaşırtıcı değildir. Zira Altuncu’nun belirttiğine göre, “Sümer teolojisinde boğa, öküz gibi hayvanlar Sümer panteonunun en önemli tanrılarını simgelemektedir. Gücü ve kızgınlığı sembolize eden bu hayvan tasvirleri, tanrılar panteonunun ilk dönem kralı An için de kullanılmıştır. Güç ve özelliklerinin Enlil’e geçmesinden sonra betimlemelerde de benzer geçişler görülür.”¹² Görüldüğü üzere Enlil için zaten benzetilen olarak kullanılan boğa figürü, Yaz ve Kış için de yaptıkları tartışmanın uyandırdığı hislere uyum sağladığı düşüncesiyle kullanılmış olmalıdır.

DLT’deki Türkçe münazarada da benzer şekilde, Yaz ile Kış sözel bir tartışmanın yanı sıra sanki fiziksel bir mücadeleye de girişeceklermiş gibi tasvir edilir, birbirlerine öfkeli gözlerle bakıp birbirlerini yemeye üzere yakınlaştıkları, neredeyse birbirlerine ok atacakları söylenir. Sümerce münazarada aynı duygu boğa figürü ile anlatılırken Türkçe münazarada okun kullanılması, elbette göçebe Türklerin yaşamını imlemektedir.

Kış yaz ile tartıştı ve savaştı

Birbirlerine öfkeli gözle baktılar

Biri diğerini yemeye üzere birbirlerine yaklaştılar

11 İngilizce kaynaklardan yapılan bu ve bundan sonraki alıntıların çevirisi, aksi belirtilmediği sürece, yazara aittir. Sümerce münazaradan verilen referanslar, sayfa numarası olmadığı için, elektronik kaynaktan bölümlendiği hâliyle mısra sayılarını göstermektedir.

12 Altuncu, “Sümerlerde Tanrı Anlayışı,” 126.

*Her biri diğeri yenmek için uğraşıyor*¹³
Yaz ile kış ihtilafa düştü ve atıştı
Her biri hüner yayını kurdu
Savaş koparıp savaştılar
*Neredeyse birbirlerini oklayacaklardı*¹⁴

Lâmi'î Çelebi'nin münazarası ise diğer münazaralardan çok daha uzun olduğu için mevsimlerin doğa üzerindeki etkileri detaylıca anlatılır. Örneğin, Kış ile yaptığı savaştan galip çıkan Bahar'ın hüküm sürmeye başlamasıyla Bursa cennet gibi bir yere dönüşür. İnsanlar, dağlar, kırlar, vadiler, çöller mutlulukla dolar. Nehirler ve kuşlar şarkı söyler. Ağaçlar dans eder ve rengarenk meyvelerle etrafı süsler. Sular bağ içinde çiçeklerle saklambaç oynar, reyhanlar rüzgârlarla top oynar.¹⁵

Kış, dağlarda karar ettikten sonra bağ ve bahçelere ve sahralara inince buralar arkalarındaki eski elbiselerini atıp beyaz bayramlık elbise giyiniş mutlu olurlar ve kış onları gümüş dirhemlerle yani karla süsler. Hatta bundan balıklar bile faydalanır. Ancak bir müddet sonra öyle bir hal gelir ki kimse başını evinden çıkaramaz olur. Balıklar, ağzından alevler saçan bir masal hayvanı olan semenderleri ateşten hisarı var diye kıskanır. Bülbüller papağanlara konuşmaya halleri var diye hayret eder. Uçan hayvanlar sinek gibi bir tahta parçasında iltica etmek için bir delik arar. Felekler bir ekmek için dokuz dolanır. Yeryüzü yedi kat yıkanmış beze döner.¹⁶

13 "Kış yay bile tokuştu / Kınır közün bakıştı / Tutuşkalı yakıştı / Utgalı met uğraşur" [Kaşgarlı Mahmud, *Divânı Luğâtî't-Türk*, hazırlayan Ahmet Bican Ercilasun ve Ziyat Akkoyunlu (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2014), 88].

14 "Yay kış bile karıştı / Erdem yasin kuruştı / Çerig tutup küreşti / Oktagalı utruşur" (Kaşgarlı Mahmud, *Divân*, 260).

15 "Ve'l-hâsil her kûh u vâdi ve sahârî vü bevâdî 'ıyş u mütemâdi ve lu'b u lehv ü şâdi birle toldi her bülbül-i cân bu elhânla pür-nevâ ve her tûtî-yi cinân işbu beyânla şekker-hâ oldu: ... Düzüp hengâmeler murgân-ı pür-hây / Sular ırlar terân bülbül çalar nây / Semenler berg-i terlerden tutar def / Çalar şûrîde olup cûylar kef... Sular gizlenbec oynar bağ içinde / Çiçeklerle yeşil yaprag içinde... Riyâhile reyâhîn tor top oynar / Çenâr el karsar eyler raks 'ar'ar" Recai Kızıltunç, "Bursalı Lâmi'î Çelebi'nin Münâzara-i Sultân-ı Bahâr bâ-Şehriyâr-ı Şitâ Eseri (İnceleme-Edisyon Kritikli Metin)," (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2005), 347-350.

16 "Şehriyâr-ı Şitâ 'âleme şol denlü îsâr-ı dirhem itdi ki cibâlün dâmeni ve sahârînin koynu sîm-i hâlis birle toldi, akçe pul yirine harclanup bu in 'âm-ı 'amma deryâda olan mâhîler bile müstağrak oldu... Şehriyâr-ı Şitânun mehâbet ü şiddeti bir mesâbede ve necâbet ü hiddeti bir derecede idi ki gündüzleri keşef-vâr kimse hücrelerinden taşra baş çıkarmağa kâdir olmazdı... Mâhîler semender

Bu eserde yapılan tasvirlerin doğa merkezli oluşu dikkat çekmektedir. Mevsimlerin sadece insan yaşamına değil, hayvanlara, bitkilere ve doğaya etkilerinden de eşit düzeyde söz edilmektedir. Benzer bir anlatım Latince münazarada da bulunmaktadır. Guguk kuşunun gelmesiyle Kış'a göre deniz, toprak ve bütün dünya rahatsız olacakken, Bahar'a göre yer, gök ve deniz, her şey guguk kuşunu beklemektedir. Münazaranın hüküm sahnesinde ise çimenliklerin baharda otlak olacağı ve keçilerin memelerinin sütle dolacağı belirtilir.¹⁷ Bütün bunlar doğanın, içindeki unsurlarla birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğini göstermektedir.

Latince münazarada ayrıca Bahar, guguk kuşu rahatlıkla yolculuk etsin diye denizin sakin olduğunu öne sürer.¹⁸ Denizlerin baharda veya daha sıcak koşullarda rüzgârsız, sakin oldukları düşünülürse hakikate uygun bir duruma şairâne sebeplendirme yapıldığı görülür.

Mevsim Münazaralarında Çevre

Konusunu doğa unsurlarından alan bu münazaralar, yazıldıkları coğrafyada mevsimlerin nasıl yaşandığına dair bazı veriler sunarlar. Örneğin, Sümerce münazarada Kış gökten indirdiği suları hatırlatarak o su sayesinde tahılların bollaşp çiftçilerin sevinç çığlıkları attığını (216-224), biray Kış'ın tatlandırdığını ve kralı

hâline reşk iderdi ki âteştin hisârı vardur diyü, bülbüller tûtîleri ta'accüblerdi ki mecâl-i güftârı vardur diyü... Perrendeler sinek gibi bir fürce-i çûb ve kâf-ı kemîn ararlardı ki sinüp ana ilticâ idelerdi... Felekler 'âlemi tokuz tolanurdi bir nân için, melekler yâ Rab yâ Rab çağırurlardı ins ü cân için... Zemîn yedi kat yunmuş beze dönmişdi..." Kızıltunç, "Bursalı Lâmi'î Çelebi," 388-391. Lâmi'î'nin eserine konu olan Keşiş Dağı, XVII. yüzyıl sûfi şairlerinden Niyâzî-i Mısırî'nin de bir şiirine konu olmaktadır. Keşiş Dağı'nı yaşadığı mevsimler üzerinden anlatması konumuz açısından onu da ilgi çekici bir örnek yapmaktadır, ancak bir münazara olmadığı için ana metinde değerlendirilmemiştir. Bu şiirde şair kış şartlarından dolayı dağın yüzünün gözünün kana bulandığını ve dağın kibri sebebiyle başında şiddetli fırtınaların eksik olmadığını dile getirmektedir. Bir yandan da çiçeklerin açtığı, güzel havasından dolayı insanların dağa akın ettiği bahar mevsiminin daim olması yönündeki arzusunu açıklamaktadır: "N'olaydı ey Keşiş Dağı n'olaydı / Senin dâim yüzün böyle güleydi / Yüzün gözün kan ağlayıp şitâdan / Biten dürlü çiçekler solmayaydı / Senin âb u havâmı matlab edip / Başında her taraf yârân dolaydı / Kibirle göklere baş çekmeyeydin / Başında dürlü boran olmayaydı / Bu Mısırî'ye aceb bu dağ ne derdi / Eğer dile gelip bir söyleyeydi" [Niyâzî-i Mısırî Halvetî, *Dîvân-ı İllâhiyyât -Seçmeler-*, hazırlayan Mustafa Tatçı (Ankara: DİB Yayınları, 2014), 567-68].

17 Helen Waddell, *Mediaeval Latin Lyrics* (London: Constable, 1948), 85, 87.

18 Waddell, *Mediaeval Latin Lyrics*, 85.

da yine Kış'ın serinlettiğini söyler (236-258). Yaz, Kış mevsiminde insanların fırından ocağa ocaktan fırına koştuklarını, gün yarılanınca sokaklarda kimsenin kalmadığını söyler (264-282).

Kış ve Yaz'ın tartışmasını dinleyen Enlil şu hükmü verir: "Kış, bütün topraklara hayat veren suların denetleyicisidir. Yaz, oğlum, kendini kardeşin Kış ile nasıl kıyaslıyorsun?" (304-309). Böylece münazaranın galibi Kış olur. Yaz, Kış'ın önünde eğilir ve onun için dua edip altın ve gümüş hediye eder. Birlikte bir ziyafet sofrası kurup tatlı sözlerle yeniden kaynaşırlar. Yerleşik tarımın ilk kez yapıldığı Mezopotamya'da hüküm sürmüş Sümerlerde su kaynakları hiç kuşkusuz tarım için hayati öneme sahip olduğundan sonucun da buna göre belirlendiği anlaşılmaktadır. Bendt Alster, bu münazaranın çiftçilerin hasat dönemi yaptıkları kutlamalarda söylenen bir şiir olabileceğini söyler.¹⁹

DLT'deki münazarada ise Kış, Yaz'a şöyle hitap eder:

İnsanların ve atların etleri bende sertleşir

Hastalıklar da kışın azalır.

[...]

Akrepler, sinekler, sivrisinekler

Halka eza veren kurtçuklar

Yılanlar sendedir

*Kuyruklarını kıvrırarak insanlara saldırırlar.*²⁰

Burada Kış'ın insanları ve hayvanları hastalıktan koruduğunu belirtmesi, mikrobik birçok hastalığın düşük sıcaklıklarda yayılımının sınırlı olması gerçeğine işaret etmektedir.²¹ Bu argüman, yazın ortaya çıkan haşeratin insanlara rahatsızlık verdiği argümanı ile birlikte düşünüldüğünde, Orta Asya'da derlenen bu münazaranın bölgenin bozkır bitki örtüsü ve kışın çok soğuk yazın da çok sıcak olan karasal iklim koşullarını iyi yansıttığını söylemek mümkün hâle gelir. Bu münazarada son

¹⁹ Bendt Alster, "Sumerian Literary Dialogues and Debates and Their Place in Ancient Near East Literature," in *Living Waters: Scandinavian Orientalistic Studies Presented to Frede Lokkegaard on his Seventy-five Birthday* (Kopenhagen: Museum Tusulanum Press, 1990), 6.

²⁰ "Er at menin yawrayur / İğler yeme sewreyür [...] Sende kopar çadanlar / Kudgu sinek yılanlar / Dük min kayu tümenler / Kudruk tügüp yügrüşür" (Kaşgarlı Mahmud, *Dîvân*, 467, 496).

²¹ Boqueho'dan aktaran Bruno Malaize, "Climate Change and Ancient Civilizations," *Encyclopédie de l'Environnement*, <https://www.encyclopedie-environnement.org/en/climate/climate-change-and-ancient-civilizations/> (erişim 27 Nisan 2021).

olarak Kış şunları söyler: “Kar ve çiy kışın iner. Bu sayede yazın yiyecekler biter, kötü düşman bende durur ve saldıramaz, sen gelince ey yaz, o zaman sende harekete geçer.”²² Buradaki ilk argüman Sümerce, ikincisi de Latince münazarada da bulunur.

Aynı eserde Yaz da Kış’a şöyle der:

Kuş senden kaçar

Kırlangıç gibi kuşlar bende mesken tutar

Bülbül öterek nağmeleriyle coşku yayar

*Erkek ve dişi yazın çiftleşir*²³

Yaz, kuşların soğuk hava koşullarından kaçtığı gerçeğine işaret ederek kuşların kendisine rağbet göstermesini üstünlüğüne delil olarak zikreder. Erkek ve dişinin çiftleşmesi ise canlılığın ve yaşamın tazelenerek devam etmesi anlamına gelir. Bunu sağlayan ya da kolaylaştıran ise Yaz’dır. Yaz’ın bu argümanı, Latince münazarada gençlerin baharda baba olduğu argümanı ile ve dokuz aylık döngüyle düşünüldüğünde, yazın çiftleşen gençler, tam da bahar aylarında anne-baba olurlar. Bu durum farklı dillerde ve coğrafyalarda olsa bile edebî eserlerin birbirlerini açıklayabileceğini gösterir.²⁴

Mevsim Münazaralarında Emek ve Üretim

Özellikle Modern öncesi dönemde mevsimler, insan faaliyetlerini şekillendiren ana unsurlardan biri olmuştur. İnsanın başlıca faaliyeti ise hayatta kalması için gerekli olan temel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu da emek ve üretimle mümkündür. Bu hususa Marx da dikkat çekerek insanın yaşamını sürdürebilmesi için bir parçası olduğu doğa ile emek üzerinden bir diyalog geliştirmeye muhtaç olduğunu belirtir.²⁵ Dolayısıyla iklim/mevsim ile emek/üretim birbiriyle yakından

22 Kaşgarlı Mahmud, *Divân*, 292.

23 “Senden kaçar sondılaç / Mende tınar kargılaç / Tatlıg öter sanduvaç / Erkek tışı uçraşur” (Kaşgarlı Mahmud, *Divân*, 114, 423).

24 *Vanden Winter ende vanden Somer* adlı Orta Çağ’da yazılmış Felemenkçe münazarayı burada hatırlatmak uygun düşecektir. Bu münazarada Kış ile Yaz, aşk ve birliktelik için hangisinin daha iyi bir mevsim olduğu konusunda tartışırlar. Ayrıntılı bilgi için bk. Jan Hendrik Meter, “Harmony and Disharmony in a Court Drama of the Netherlands: Vanden Winter Ende Vanden Somer,” in *European Drama 1: Papers from the First International Conference on European Medieval Drama*, ed. Sydney Higgins (Turnhout: Brepols, 2017), 133-146.

25 Foster’dan aktaran Ethemcan Turhan ve Hande Atay, “Ekosozyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir Tahayyül,” *Ayrıntı Dergi* 8 (2015): 139.

ilişkilidir. Peki münazaralarda bu ilişkiye dair neler okunabilir?

Sümerce münazarada Kış, değerli taş, maden, ağaç, balık, meyveler ve soğuk su sunarken, Yaz da ehlî ve yabani hayvanlar, kuşlar, un, malt, tereyağı, süt, buğday, soğan, iri fasulye ve benzeri gıda maddeleri seçer. Tam huzura çıkacakken Kış, Yaz'ın getirdiklerini görünce öfkelenir, çünkü ona göre hiçbiri Yaz'ın kendi emeğinin mahsulü değildir, bilakis hepsi Kış'ın yarattığı kaynak sularla vücuda gelmiştir. Kış'ın bu iddiasına karşılık, Yaz ise 7 ay boyunca yorulmadan çalıştığını, arazileri verimli topraklara dönüştürdüğünü söyler. Burada verilen emeğin büyüklüğü üzerinden karşı tarafa üstün gelinmeye çalışılması emeğe verilen değeri göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Latince münazarada Kış, guguk kuşunun, yani Bahar'ın gelişiyile birlikte açlığın da geleceğini düşünür. Bu yüzden onun gelmesini istemediğini belirtir. Burada havaların ısınmasıyla, Bahar'dan sonra Yaz'ın gelmesiyle gerçekleşmesi muhtemel kuraklık tehlikesine işaret ediliyor olabilir. Bahar ise Kış'ın kuraklık imasına donmayı hatırlatarak karşılık verir. Don ile kuraklık birbirine zıt mevsim koşullarında meydana gelse de aynı işleve sahiptirler, ikisi de topraktan ürün alınmasını engeller. Bahar, guguk kuşunun gelmesiyle donmanın ortadan kaybolacağını, canlı tomurcuklar geleceğini, günlerin daha uzun ve aydınlık olacağını, guguk kuşunun güneşin asırlık yoldaşı olduğunu söyler.²⁶

Kış bu kez, guguk kuşuyla, yani Bahar'la birlikte zorluğun da geleceğini savunur. Çünkü Bahar, savaşları uyandırır, kutsanmış sessizliği bozar, denizi, toprağı ve bütün dünyayı rahatsız eder.²⁷ Kış zengindir ki burada muhtemelen yazın elde edilen mahsulün biriktirilmesi ve kışın tüketilmesi kastedilmektedir. Kış eğlencelidir, zevki uyumak ve ocakta yanan ateştir. Guguk kuşu ise bunların hiçbirini bilmez. Kış'ın bu sözlerine karşılık Bahar, guguk kuşunun gagasıyla çiçekler ve bal getirdiğini, onun için yuvalar yapıldığını, o geldiğinde tarlaların yeşil, gençlerin de baba olduğunu söyler.²⁸

²⁶ Waddell, *Mediaeval Latin Lyrics*, 83.

²⁷ J. Vernon Jensen sessizliğin tarih boyunca huşu, saygı ve gizemle ilişkilendirildiğine dikkat çeker. Cenazelerde, güzel manzaralarda, dini merasimlerde sessiz olduğumuzu hatırlatır. Kutsal Kitap'taki Habakkuk 2:20'den "Fakat Rab kutsal tapınağındadır. Tüm dünya onun önünde sessiz olsun." cümlesini alıntılar [J. Vernon Jensen, "Communicative Functions of Silence," *A Review of General Semantics* 30, s. 3 (Eylül 1973): 256].

²⁸ Waddell, *Mediaeval Latin Lyrics*, 85.

Bu noktada Kış, Bahar'a neşe veren bu şeyleri sevmediğini söyleyip kendisinin sevdiği şeyleri sıralar: göğsünde yığılı altınları saymak, ziyafet çekmek, uyumak ve yine uyumak. Bahar bu kez öfkeyle çıkışır:

*Sen, yataktan çıkmayan tembel, kim verdi sana bu serveti?
Kim sana bir servet biriktirirdi,
Irgat gibi çalışmasaydı bahar ve yaz senin için?*²⁹

Kış, Bahar'ı hemen tasdikler:

*Doğru söylüyorsun, çalışırlar hakikaten benim için.
Onlar benim kölem ve altındalar egemenliğimin.
Ter döker o hizmetkârlar ben efendileri için.*³⁰

Bahar ise son cevabını şöyle verir:

*Efendi değil, ancak miskin, sefil ve kibirli.
Bir gün bile doyuramazsın kendini.
Fakat gelen, geliyor hayırseverliği için!
Guguk kuşu!*³¹

Münazarada dile getirilen efendi-köle düalizmi, emek ve üretim vurgusu, tembellik ithamı ve yabancılaşmanın sezdirilmesi onu Marksist terimlerle ifade etmeye son derece elverişli bir hâle getirmektedir. Münazara Marksist terimlerle çözümlenecek olursa, işçi olan Bahar ve Yaz'ın emeği sonucu üretilen artı değeri, zengin efendileri Kış yer ve bunu kendine hak olarak görür. Çünkü o, işçilerinden serveti nedeniyle üstündür. Bu da bir sınıfsal farklılığa işaret etmektedir ki Kış'ın dile getirdiği efendi-köle düalizmi de bu bakış açısını desteklemektedir. Ayrıca, Bahar'ın Kış'ı kendini doyurmaktan aciz, sefil ve kibirli olarak nitelemesi, kendi emeğiyle değil de başkasının emeğiyle var olmaya çalışan üretim araçları sahiplerinin, tıpkı işçilerin kendi ürettiklerine yabancılaşması gibi, doğaya yabancılaştığını göstermektedir. Emeğin sadece belli bir grup insana ait olmasına, bunun sonucunda ortaya çıkan işçi ve burjuvazi gibi toplumsal sınıflara, işçilerin ürettiklerine yabancılaşmasına ve üretilen artı değerın sadece üretim araçları

29 Waddell, *Mediaeval Latin Lyrics*, 85.

30 Waddell, *Mediaeval Latin Lyrics*, 85.

31 Waddell, *Mediaeval Latin Lyrics*, 85.

sahiplerinin faydalanmasına karşı çıkan ekomarksizmin³² söz konusu eleştirileri ile Latince münazarada tasvir edilen Bahar ve Yaz'ın Kış'a göre konumu ve ona yönelttikleri eleştiriler ortak bir kaygıya işaret etmektedir. XXI. yüzyıldan bakıldığında, VIII. yüzyılda yazılmış bu münazarada adeta kapitalist sistemdeki işçi ile işverenler arasında var olan gerilim ve dinamikler resmediliyor gibidir, ancak bir yandan da resmedilen durumun kapitalizme özgü olmadığını gösterir. Bu da toplumsal ekolojinin argümanlarını destekleyen bir veri olarak değerlendirilebilir. Çünkü toplumsal ekolojiye göre ekolojik krizin kaynağı kapitalizm değil, ondan çok daha önce ortaya çıkan tahakküm zihniyetidir. Dolayısıyla bu zihniyeti değiştirmeden üretim biçimi değiştirmek bir anlam ifade etmeyecektir, zira doğaya zarar veren tek üretim biçimi kapitalizm değildir.³³

Latince münazaranın sonunda Palaimon, Daphnis ve çobanlar pis ve müsrif olarak nitelendirdikleri Kış'tan, çobanların arkadaşı guguk kuşunun gelmesine izin vermesini isterler. Böylece çimenlikler otlak olacak, sürülmüş tarlalarda huzur bulunacak, yeşil dallar gölgelerini yorgun insanlara verecek, keçiler memeleri dolu halde sağıma gelecek. Her şey guguk kuşunu beklemektedir: Deniz, yer, gök.³⁴ Burada sürülmüş tarlalar ve yorgun insanlardan huzurlu bir tonda bahsedilmesi çalışmanın ve emeğin değer verilen bir olgu olduğunu düşündürür. Sümerce münazarada da benzer bir vurgu vardı, ancak bu sonuca yansımamıştı. Latince münazarada ise Bahar, tembel ve tembelleştiren Kış'tan üstün tutulur ki bu da aslında çalışma ve emeğin miskinliğe ve üretimsizliğe üstünlüğü olarak okunabilir.³⁵

Sümerce ve Latince münazarada belirgin bir şekilde emek ve üretim vurgusu varken Türkçe münazaralarda böyle bir vurguya rastlanmamaktadır. Klasikleşmiş

32 Greg Garrard, *Ekolojisi: Ekoloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar* (İstanbul: Kolektif Kitap, 2017), 53.

33 Oğulcan Görgeç, "Ekolojik Kriz: Marksist Ekoloji ve Ekoanarşizm" (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2021), 94-95; Mehmet Ali Çelik, "Geleneksel Çevre Etiği Anlayışlarının Eleştirisi ve Bütüncül Bir Etik İnşası: Biyosferik Etik" (Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2018), 61-62.

34 Waddell, *Mediaeval Latin Lyrics*, 87.

35 Carol E. Steer de bu yüzden çalışma ve emeğin hayatın zaruri bir parçası olduğu ve çalışmayla geçen bütün bir yılın dinlenme mevsiminin kış olduğu sonuçlarını çıkarır [Carol E. Steer, "The Season of Winter in Art and Literature from Roman North Africa to Medieval France" (The University of Manitoba, 2000), 84].

bir edebiyatın ürünü olan Lâmi'î Çelebi'nin münazarasında klasik bir konu olmayan emek ve üretime değinilmemesi şaşırtıcı değildir. DLT'deki münazarada ise “İnsanların ve atların etleri bende sertleşir” şeklinde geçen ifadeyle Türk göçebe hayatının önemli bir figürü olan atlardan insanlarla eşit düzlemde zikredilmesi bu şiirin göçebe Türklere ait olabileceği ihtimalini gündeme getirmektedir. Göçebe yaşamda ise tarımsal faaliyet yapılmadığı için emek ve üretim vurgusunun olmaması beklenebilir bir durumdur. Ancak DLT'de dikkat çeken başka bir argüman vardır. Bu eserde Yaz, Kış'a şöyle hitap eder:

*Çamur ve balçık yığılır
Zavallı fakir başını elbisesine sokarak büzülür
Şiddetli soğuktan parmakları ayrılır
Bir kıvılcımlık ateşle bile avunur³⁶*

Bütün münazaralarda kışın insan, hayvan ve doğayı olumsuz yönde etkileyen dondurucu soğuklarına değinilirken, burada ilginç bir şekilde kışın sadece fakirler üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Bu da tıpkı iklim değişikliğinde olduğu gibi,³⁷ doğayla ilgili olumsuz durumlardan en çok ekonomik olarak en zayıf konumda olanların etkilendiğini gözler önüne sermektedir.

Bu başlıkta anlatılanlarda aslında insanın doğayla kurduğu emeğe dayalı ilişkinin tarihsel seyrini de görmek mümkündür. Sümerce münazarada “arazileri verimli topraklara dönüştürmek” ifadesinden insanın emeğiyle doğa üzerindeki eyleyciliği, onu değiştirmesi, ona hükmetmesi, bir diğer deyişle toplumsal ekolojinin vurguladığı tahakküm açığa çıkmaktadır. Latince münazarada bu tahakkümün sınıfsal bir yapı oluşturduğu ve emeğin sömürülmesine yol açtığı anlatılmaktadır. DLT'deki münazarada ise oluşmuş sınıfsal yapıda dezavantajlı grubun iklime bağlı olumsuzluklardan daha fazla etkilendiği ifade edilmektedir.

36 “Balçık balık yugrulur / Çığay yawuz yığılır / Ernekleri ogrulur / Odguç bile ewrişür” (Kaşgarlı Mahmud, *Divân*, 114, 423).

37 Barış Doğru, “İklim Mücadelesinde Ekonomik, Sosyal ve Ekolojik Adalet,” *İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (iklimİN)* (Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019), 30.

Mevsim Münazaralarında Kadınlık ve Erkeklik

Yukarıda değinilen tahakküm meselesi toplumsal ekoloji yaklaşımının kilit kavramlarından biridir. Çünkü bu yaklaşıma göre yaşanan ekolojik krizin asıl sebebi toplumsal hiyerarşi ve tahakkümdür.³⁸ Toplumsal ekolojinin önde gelen teorisyenlerinden Murray Bookchin, insanın doğa üzerindeki tahakkümünün, insanın insan üzerindeki tahakkümünden kaynaklandığını söyler. İnsanın insana kurduğu tahakküme örnek olarak yaşlıların gençlere, erkeklerin kadınlara, etnik grupların ve toplumsal sınıfların birbirlerine, devletin topluma ve sömürgecilerin sömürdükleri halklara uyguladığı tahakkümü verir. İnsanların birbirlerine tahakküm kurmadan önce doğaya da tahakküm etmeyi düşünmediklerini belirtir.³⁹ Bookchin'in bu görüşünü Val Plumwood, doğanın insan tahakkümünden kurtulabilmesi için önce insanın insan üzerindeki tahakkümü kalkması gerektiği şeklinde okunabileceğini belirtir.⁴⁰ İşte bu noktada ekofeministler öncelikle kadının erkek tahakkümünden kurtulması gerektiğine inanırlar. Çünkü doğa ile kadının ilk çağlardan beri özdeşleştirildiğini,⁴¹ ikisinin üzerinde bulunan eril tahakkümün paralel seyrettiğini, dolayısıyla kadın üzerindeki tahakkümün kalkmasıyla doğa üzerindeki tahakkümün de kalkacağını savunurlar.⁴²

Ekofeminist yaklaşımın eleştirdiği, kadının ve doğanın erkek tarafından tahakküm altına alınması, erkeğin kendisini hiyerarşik olarak kadından üstün görmesi hem Latince münazarada hem de Lâmi'î'nin münazarasında karşımıza çıkmaktadır. Burada DLT'deki münazarada herhangi bir cinsiyet atfına ve imasına rastlanmadığını, Sümerce münazarada ise hem Kış'ın hem Yaz'ın erkek olmasına rağmen yaptıkları tartışmada kadınlık veya erkeklik konusuna girecek ya da bunu ima edecek bir açıklamada bulunmadığını belirtmek gerekir.

38 Çelik, "Geleneksel Çevre Etiği Anlayışlarının Eleştirisi," 52.

39 Görgeç, "Ekolojik Kriz," 49.

40 Val Plumwood, *Feminism and the Mastery of Nature* (London: Routledge, 1993), 15.

41 Yunan mitolojisinde kadının doğa ile özdeşleştirildiği pek çok örnek vardır. Bunlardan bir tanesi de Chaos'un ölümsüz kızı Gaia'nın, Yeryüzü/Toprak Ana (*Mother Earth*) olarak isimlendirilmesidir. Bk. Luca Valera, "Françoise d'Eaubonne and ecofeminism: rediscovering the link between women and nature," in *Women and Nature? Beyond Dualism in Gender, Body, and Environment*, ed. Douglas A. Vakoch and Sam Mickey (Oxon ve NY: Routledge, 2018), 10.

42 Pelin Kümbet, "Ekofeminizm: Kadın, Kimlik, Doğa," *Ekoeleştirici: Çevre ve Edebiyat*, ed. Serpil Oppermann (Ankara: Phoenix, 2012), 178.

Latince münazarada, Bahar'ı ve Yaz'ı kendisine servet biriktirmek için çalışan birer işçi ve köle olarak gören Kış, saç başı dağınık, Bahar ise süslü/çiçekli bir kemer takmış olarak tanıtılmasından, efendinin erkek, işçinin de kadın olarak tasvir edildiği anlaşılmaktadır. Aralarında geçen diyalog yukarıda zikredildiği için tekrar edilmeyecektir.

Lâmi'î'nin münazarasında ise Kış, Bahar'a gönderdiği mektupta, onun gece gündüz eğlencede olmasını, bütün vaktini sohbet meclislerinde geçirmesini eleştirir. Çünkü ona göre cihanda yiğitlik ve fatihlik keskin kılıçlara ve ateş yağdıran mızraklara bağlıdır. Erlik davasından dem vuranlar, kadınlar gibi süslenmekle ve eğlenmekle meşgul olmaz. Yiğitlik sevdasında olanlar mutripler gibi oyun ve şaka ile vakit geçirmez. Reislik karada ve çöllerde taşlara yaslanıp topraklara döşenmekle olur, evlerde ve hamamlarda safa sürerek değil. Memleket ahvalinin güzelliği keskin ve parlak kılıcın aynasından görünür, safa dolu kadehin aynasından değil. Saltanat sürmek için kadeh değil, kılıç gerektir, ama Bahar eline kılıç değil kadeh almaktadır, bu nedenle saltanata layık değildir.⁴³

Her iki münazarada da kadınlaştırılan Bahar'ın (ve Yaz'ın), Latince keyfine düşkün, tembel, herkesin efendisi; Türkçede ise hükümdar, savaşçı, güçlü bir erkek gibi lanse edilen Kış tarafından küçük görülmesi hemen dikkat çekmektedir. Latince Kış'ın efendi, Bahar ve Yaz'ın işçi ve köle olarak zikredilmesi, Türkçede ise erlik, reislik, yiğitlik gibi kavramların yüceltilmesi, süslenmenin ve eğlenmenin kadınlara yakıştırılması ve aslında bir erkek olan Bahar Sultanı'nın bu şekilde kadınlara has addedilen davranışlarda bulunduğu iddiasıyla eleştirilmesi, erkekliğin yüceltilip kadınlığın değersizleştirilmesi anlamına gelmektedir. İki eserde de Kış kendisini, kadınısı özelliklerinden dolayı hiyerarşik olarak Bahar'ın üzerinde konumlandırmakta ve bu nedenle egemenlik hakkını da kendisinde görmektedir.

43 "Ey sipeh-sâlâr-ı Bahâr ve ey Şehriyâr-ı kâmkâr sen ki mütegalibe-i rûzgâr ve mütenassıra-i şeh'r ü diyârın leyl ü nehâr endîşeni 'ıyş ü 'işrete masrûf ve kış ve [u] yaz pîşeni bezm ü sohbe ma'tûf itmîşindür bir lahza mülâhaza itmedün mi ki cihânda dilîrlik ve bu zamânda cihân-gîrlik suyûf-ı âbdâra menût ve rimâh-ı âteş-bâra merbûtdur [...] Erlik da'vâsından dem uranlar zenneler gibi zînet ü ârâyîşe ve 'işret ü 'ıyşa meşgûl olmaz ve safderlik sevdâsında olanlar mutribler gibi lehv ü lâga ve hâl-i memleketden ferâga iştigâl göstermez ahvâl-i memleket cemâli âyîne-i musaykal-ı hüsâmdan görölür mir'ât-ı pür-safâ-yı cân[m]dan degül. *Mısra'*: Saltanat kârı kılıcdur sanma cân[m]. Ve serverlik hâli berârî vü sahârîde tâş yasdânu top rak döşenmekle olur, 'ıyş-hân ü 'işret-i hamâmdan degül." (Kızıltunç, "Bursalı Lâmi'î Çelebi," 370-71).

Yapılan tasvirler ve sunulan argümanlar, Bookchin'in işaret ettiği organik toplumdaki hiyerarşik topluma geçişle –ki bu da kesin bir çizgi olmamakla birlikte kentsel yaşamın başlangıcından sonraya tekabül etmektedir– yerleşmiş tahakküm kültürünün bir uzantısı olarak nitelenebilir. Yaşlıların askerî bir güç kaynağı olarak genç erkeklere tahakküm kurmasıyla başlayan zincir, savaşçı değerlerin yükselişi ve kadının ev içi alana itilmesi ile erkeğin kadın üzerinde tahakküm kurmasıyla devam etmiştir.⁴⁴ Bu bağlamda Lâmi'î'nin münazarasında savaşçı değerlerin yüceltilmesi oldukça anlamlıdır.

Mevsim Münazaralarında Doğa-Din İlişkisi

Makale boyunca ele alınan eserlerin yazıldıkları modern öncesi dönemlerde dinî inançlar insanı, hayatı ve doğayı açıklamada önemli bir enstrümandı. Bu nedenle söz konusu eserlerde doğanın nasıl ele alındığı incelenirken bir yandan da bu kavrayışta dinin ne derece etkili olduğunun belirlenmesi metinlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Mevsim münazaraları da kimi zaman açık bir şekilde dinî bir temele dayanan kimi zaman da bazı inançlara gönderme yapan argüman ve anlatımlarıyla bu konuda çeşitli açıklamalarda bulunulmasına imkân verir. Örneğin, Sümer yaratılış mitlerine göre yaratılan her şey bir fonksiyonu yerine getirmek amacıyla var edilir, yani herkesin sistem içinde bir görevi vardır.⁴⁵ Sümerce münazarada buna uygun olarak Enlil, ülkesine ilkbahar selleri, canlılık ve bolluk getirmek, verimli topraklarda tarım yapılabilmesini sağlamak için Kış'ı; kasaba ve köylerin kurulması, işçilerin ve öküzlerin tarlalarda çalıştırılması ve hasat yapılması için de Yaz'ı yarattığı anlatılır (19-25). Kış ve Yaz da tartışmalarını verdikleri emek üzerinden yaparlar. Diğer bir deyişle, kendilerinden beklenen ve gereken emeği harcadıklarını, üstlerine düşen vazifeleri yaptıklarını söyleyerek var oluş amaçlarını yerine getirdiklerini ima ederler.

Lâmi'î'nin münazarasında ise dinî referanslara oldukça sık yer verildiği görülür. Bu da eserin üretildiği dönemde artık klasikleşmiş bir İslâmî edebiyat geleneğinin varlığından kaynaklanmaktadır. İslâmî edebiyatlarda Kur'an ayetleri ile hadislerle gerek iktibas yoluyla gerekse de telmihle mutlaka temas edildiği bilinen bir gerçekliktir. Bu nedenle söz konusu geleneğin içinde yazılmış, klasik

44 Görgeç, "Ekolojik Kriz," 50-51.

45 John H. Walton, *The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate* (Illionis: IVP Academic, 2009), 33.

bir şairin eseri olarak *Münâzara-i Sultân-ı Bahâr bâ-Şehriyâr-ı Şitâ*'da da sık sık ayetlerden alıntılar yapılır, doğa olayları dinî terminolojiyle ifade edilir.

Kıış'ın getirdiği kıtlık ve fakirlikten kurtulmak için halkın dua ettiğini duyan Bahar, halkı Kıış'ın zulmünden kurtarmak için askerlerini toplayıp harekete geçer. Bu arada ona, rezil beldelerden ne kadar Türk ve Kürt varsa toplayarak beldeleri tahrip edip insanlara azap verdiğini, Allah'ın emaneti olan halka zulmettiğini söyleyen ve zulmün sonunun vahim, zalimin yerinin ise cehennem olduğu uyarısında bulunan bir mektup gönderir.⁴⁶

İslâm inancına göre evren ve içindeki her şey Allah tarafından yaratılmıştır, dolayısıyla ona aittir: “Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır”⁴⁷ (Âl-i İmrân 109); “İşte Rabbiniz Allah odur. Ondan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır” (En'âm 102). İnsanlar ise doğadaki canlılardan yalnızca biridir: “Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir” (En'âm 38). Bununla birlikte doğada görülen şeylerin insanların hizmetine verildiğini belirten ayetler de bulunmaktadır: “Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır; izni ile denizde gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan odur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan odur” (İbrahim 32-33).

S. Nomanul Haq, canlı ve cansız varlıkların insanın hizmetine sunulmasının, insanların üstünlüğünden veya daha fazla güce ve yetkiye sahip olmasından değil, Allah'a yaptıklarının hesabını verebilecek yegâne varlık olmasından kaynaklandığını dile getirir.⁴⁸ Çünkü insanlar daha dünyaya gönderilmeden Allah'ın “Ben sizin

46 “Ey Şehriyâr-ı gaddâr ve ey kakhâr-ı kîne-güzâr sen ki sipeh-sâlâr-ı Şitâ vü tâtâr-ı nâştâsin her zamânda erâzil-i bilâddan bir nice etrâk u ekrâd-ı bed-nihâdî cem' idüp işün fîsk u fesâd ve tuğyân-ı 'inâd ve ta'zîb-i 'ibâd ve tahrîb-i bilâddur [...] Ra'ıyyet-i memleket ki emânetu'llâhdur her zamânda senün zulm ü dalâlet-encâmunla gümrâhdur bilmez misin ki 'âkıbet-i zulm vahîm ve ol meslege sâlik olanlar ashâb-ı cahîmdür.” (Kızıltunç, “Bursalı Lâmi'î Çelebi,” 305)

47 Bu ve bundan sonraki Kur'an ayetlerinin meali T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınından alınmıştır.

48 Bu düşüncenin İhvanu's-Safa'dan mülhem olduğu açıktır. Adı geçen Basralı grubun risalelerinde insanlar ile hayvanların kendilerinin daha üstün olduğuna yönelik cin hükümdarının karşısında yaptığı münazaranın hüküm sahnesinden yazarın alıntı yapması bunu göstermektedir: “İnsan sanmasın ki... daha üstün olduğu için hayvanlar onun kuludur. İşin gerçeği hepimiz Kâdir-i

rabbiniz değil miyim?" sorusuna "Evet, rabbimizsin" diyerek karşılık vermiş ve böylelikle Allah'ın göklere, yere ve dağlara teklif ettiği ama onların kabul etmediği 'emanet' i insan kabul etmiştir.⁴⁹ Dünyaya gönderilen insan, Allah'ın bir nimeti olarak hizmetine verilen, ölçülü bir biçimde yaratılmış doğayı⁵⁰ koruması, aksi hâlde olumsuzluklarla karşılaşacağı hususunda ikaz edilir: "Göğü (Allah) yükseltti ve ölçüyü koydu ki dengeden sapmayasınız" (Rahmân 7-8); "İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır" (Rûm 41). Dolayısıyla insan doğadaki her şeyden faydalanabilen ama ona karşı adil ve hassas davranmakla yükümlü bir varlıktır. Münazarada halkın, yani yaratılmış olan her şeyin emanet olarak görülmesi ve onlara verilen zararın karşılığında cehennem olduğunun söylenmesinin altında işte bu inanışlar yatmaktadır.

Mektubun devamında şunlar yazılıdır: "Hakikatte sen İslâm düşmanı bir müşriksin, Müslümanları Zerdüşt gibi ateşperest ettin. Ben ise Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir sözü gereği gece gündüz adaleti tesis, beldeleri mamur, fesadı ıslah etmeye çalışırım. Çeşit çeşit ve bol bol sofralarla yeryüzünü şenlendiririm. Dünyanın neresinde olursa olsun, herkes benim nimetlerimle gününü gün eder, dileğine erişir. Bedehşan taşına rengini ve tazeliğini, eşek arısının salyasına şifayı ve tatlılığı ben veririm. Yeryüzündeki bütün güzellikler benim sanatımın eseridir. Dünyanın her yerinde benim nimetlerimle insan yaşar ve geçinir. Yer ve gök Allah'ın izni ile benim emrindedir. 'Allah ölümünden sonra yeryüzünü diriltir' (Rûm 19) hükmü bende gerçekleşir. 'Allah'ın rahmetinin eserlerine bak' (Rûm 50) ayetinin nurları benim yüzümdedir. "Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi [...] emrediyor" (Nisâ 58) ayeti gereğince, memleketi bana teslim et ya da yavaş yavaş geri çekil."⁵¹

Mutlak'ın kullarıyız ve Onun emirlerine uymak zorundayız... İnsan şunu unutmasın ki, bütün hayvanlara karşı davranış şekli için Yaradan'ına hesap vermek durumundadır, aynen kendi hemcinsi insanlara davranışında olduğu gibi. İnsan ağır bir sorumluluk taşır." S. Nomanul Haq, "İslam ve Ekoloji: Yeniden Ulaşma ve Yorumlama Arayışı," *İslam ve Ekoloji: Bahşedilmiş Bir Emanet*, hazırlayan Richard C. Foltz ve öte., çeviren Nurettin Elhüseyni (İstanbul: Oğlak Yayıncılık, 2007), 138.

⁴⁹ Nomanul Haq, "İslam ve Ekoloji," 135.

⁵⁰ "(Allah) göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından (bir nimet olarak) sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır" (Câsiye 13); "Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştık" (Kamer 49).

⁵¹ "Hakikatte sen 'adüvvü'd-dîn ve Zerdüşt-âyînsin ki müslümânları âteş-perest ve livâ-yı dîn-i İslâmî şikest itdün... Ben ki Sultân-ı Bahâr ve sâhib-kırân-ı kâmkârum, es-Sultânu zıllullâhi

Mektubu alan Kış büyük bir öfkeye kapılır ve savaşa hazırlanır. Ancak aralarında yapılan savaşı Bahar kazanır. Bahar askerlerine ziyafet verir ve işret meclislerinde günler geçirirler. Zengin fakir herkesi misafir edip ikramlarda bulunan Yaz adında bir iktidar sahibi Bahar'ın geliştinden duyduğu mutluluk sebebiyle onun namına bir ziyafet verir. İbadetle meşgul olmak yerine işret meclislerine dalarlar, zikir ve dua yerine şarkılar söylerler, böylece doğru yoldan saparlar.⁵² Bahar da bu arada hastalanır ve hastalığına kimse bir çare bulamaz.

Bu noktada insanların ve Bahar'ın dinden uzaklaşmaları nedeniyele Bahar'ın hastalanması ve mevsimin değişmeye yüz tutması oldukça dikkat çekicidir. Benzer bir ilginin Batı edebiyatında da kurulduğu bilinmektedir. Örneğin Tess Somervell, Ovid'in *Metamorphoses* ya da Milton'ın *Paradise Lost* adlı eserleri gibi klasik metinlerde tüm yılda sadece bir mevsimin, baharın yaşandığı bir Altın Çağ'dan bahsedildiğini ve zaman içinde insanların günahları sebebiyle dört mevsimin ortaya çıktığına inanıldığını, bu sebeple de örneğin kışın insanın hayatta kalabilmesi için tarım yapmanın bir zorunluluk olarak doğduğunu dile getirir. Bunun da yine insanlardan kaynaklanan iklim krizinin yaşandığı bu çağda anlaşılabilir olduğunu vurgular.⁵³ İnsanların günahları ile doğa olayları arasında kurulan ilişkinin kökenini Bookchin kent yaşamının başlamasından

fi'l-'arz mısâkınca rûz u şeb şuglüm 'adl u dâd ve ta'mîr-i bilâd ve islâh-ı fesâd ve 'azm-i cihâd ve îkâz-ı ebâb-ı rikkatdur. Bast-ı envâ'-ı mevâid-i mevfürumla basit-i zemîni ma'mûr iderüm ve neşr-i esnâf-ı fevâid-i meşkûrumla çerh-i berîni pür-nûr eylerüm. Huffât u 'urrâ-i kâynât her zamânda hil'at-i fâhiremle nâm-dâr olur ve mesâkin-i emâkin-i şeş-cihât her anda ni'met-i zâhiremle ile 'ayyâş u kâmkâr olur... Seng-i Bedehşâna reng ü tarâvet ve lu'âb-ı zembûre şifâ vü halâvet benüm terbiyetümedür... Bisât-ı kûh u hâmûnda ve basit-i 'arz-ı bukailemunda her kisvet-i nazîf ve her hil'at-i şerîf ki tîrâz-ı sıbgatu'llâhla mutarraz olur anun mecmu'a-ı evrâkı ve sefine-i etbâkı ser cümle benüm san'at-ı dest-bürdümler müşerrez olur... Ser-â-ser memleketi bana teslim idesin veyâhud bir kadem evvelden iklim iklim başun alup gidesin." Kızıltunç, "Bursalı Lâmi'î Çelebi," 306-308.

52 "Sultân-ı Bahâr [...] cümle mülâ'abet ebvâbı küşâde ve cemî'-i müdâ'abet esbâbı âmâde olup leyl ü nehâr halâyıkun 'ibâdet ü tâ'at yirine işi 'ıyş ü 'işret oldı ve me'âbid-i ilâhî ezkâr u evrâd yirine egânî-yi melâhî birle toldı lâ-cerem ve lev basata'llâhu'r-rizka li-'ibâdihî le-beğav fi'l-'arz (Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi) mısâkınca halk-ı 'âlem râh-ı dalâlete belki câh-ı ceâhâlete düşüp saltanat etvârına ihtilâl ve memleket ahvâline i'tilâl irişdi." (Kızıltunç, "Bursalı Lâmi'î Çelebi," 355)

53 Tess Somervell, "The Seasons," in *Climate and Literature*, ed. Adeline Johns-Putra (Cambridge University Press, 2019), 47.

sonra aramaktadır. Bookchin'e göre henüz emredici-itaat edici bir hiyerarşinin bulunmadığı organik toplumlarda yaşlılar toplum içinde tecrübeleri ve bilgelikleri nedeniyle şaman rahibe dönüşmüştür. Bu rahipler başarılı olduklarında ödüllendirilirken başarısızlık yaşamaları durumunda ise cezalandırılırlardı⁵⁴ ki söz konusu durum onların mutlak bir otoriteye sahip olmadıklarını gösterir. Ancak kentleşmeyle birlikte görünürlüğü artarak kurumsallaşan şaman rahipler, başarısız olduklarında bunun sebebini toplumun ahlâkî zafiyetleri olduğunu ileri sürmeye başlamışlardır. Toplumun günahlarının Tanrıların öfkesini, Tanrıların öfkesinin ise sel, kuraklık, hastalık gibi çeşitli olumsuzlukları doğurduğuna insanları inandırmışlardır.⁵⁵ Bu konuda farklı fikirlerin bulunabileceğini de göz ardı etmeden, en azından Bookchin'in zaviyesinden belli bir dinin etkisinde yaşayan kentli toplumlarda yerleşen bu düşüncenin izleri, yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, onların meydana getirdiği edebiyatlarda da sürülebilmektedir.

Tekrar Lâmi'ye dönülecek olursa, Bahar'ın ve halkın ibadetleri terk etmesi, doğanın Allah'ın emaneti olduğunu unutmaları şeklinde de yorumlanabilir. Çünkü zevk ve eğlenceye dalarak terk ettikleri ibadet, Allah'ı anmak ve ona şükretmek için yapılan bir ritüeldir. Şükür, insanın sahip olduğu her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek ona teşekkür etmesi, zıddı nankörlük ise Allah'ın kendisine yaptığı bu iyilikleri unutmaktır. Söz konusu iyiliklerin içinde doğal olarak doğa da vardır. Kur'an'da bu şekilde nankörlük yaptıkları gerekçesiyle Sebe halkının bahçelerinin başına gelenler şöyle anlatılır: "Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz (bu şekilde) ancak nankör olanları cezalandırırız" (Sebe' 16-17). Dolayısıyla bu nankörlük, Bahar için sonun başlangıcı olur.

Bahar'ın hastalandığını duyan Kış fırsattan istifade onun üzerine yürümeye karar verir, bu arada bir mektup da gönderir. Mektubunda Bahar'ın, "Allah şöyle bir memleketi mesel verdi: Orası güven ve huzur içinde idi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler; bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tat-

54 Murray Bookchin, *Özgürlüğün Ekolojisi: Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü*, çev. Alev Türker, (İstanbul: Ayrıntı, 1994), 175.

55 Bookchin, *Özgürlüğün Ekolojisi*, 184.

tırdı” (Nahl 112) ayetindeki gibi sonunu düşünmeden günlerini gaffet içinde geçirdiğini, nimetle mağrur olduğunu, sahip olduğu güzelliklerin hep devam edeceğini düşünerek aldandığını söyler.⁵⁶ Kış’ın alıntılacağı ayet, yukarıdaki paragrafta yapılan yorumu adeta doğrular niteliktedir. Kış, nankörlüğü sebebiyle Bahar’ın hükmünün ortadan kalkmasının artık hak olduğuna inanır. Bir başka perspektiften, Kış’ın Bahar’a yönelttiği nimetle mağrur olma ve sahip olduklarının hep var olacağını düşünmesine yönelik eleştirisi içinde bulunduğumuz kapitalist sisteme de uyarlanabilir. Çünkü bu sistem de dünyanın kaynaklarını sanki hiç bitmeyecekmiş gibi tüketmekte, dünya içinde yaşayan her canlının çok güç durumlara düşeceğini, hatta tamamen yok olabileceğini hesap etmeden, sorumsuzca davranmaktadır. Doğanın sömürülmesi her ne kadar kapitalizmle birlikte başlamadıysa da sömürünün dünya tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmesine sebep olduğu ortadadır.

Lâmi’î Çelebi, Kış’ın hakimiyetinde başlayıp Bahar’ın hakimiyeti Kış’ın elinden almasıyla devam eden ve son olarak yine Kış’ın hükümranlığıyla sonuçlanan bu mücadelenin Bursa’da sürmeye devam ettiğini belirten yazar, doğada Allah’ın yarattığı her değişime ibret nazarıyla bakanların kimi zaman kalplerine mutluluk dolduğu kimi zaman da hayretler içinde suskun kaldıklarını, onlar için doğadan çıkarılacak yüzlerce ders olduğunu hatırlatır.⁵⁷

56 “Ve daraba’llâhu meselen karyeten kânet âmineten mutma’inneten ye’tihâ rizkuhâ rağaden min külli mekânin fe-keferat bi-en’umi’llâhi fe-ezâkaha’llâhu libâse’l-cû’i ve’l-havfi bi-mâ kânû yasne’ün nüktensinden gâfil oldun, bu bâğun sana bâğ idügin mülahaza kılmadun ve gülzârınınun âhiri, zâr idügin bilmedün...” Kızıltunç, “Bursalı Lâmi’î Çelebi,” 371.

57 “Hülâsa-i kıssa oldur ki Sultân-ı Bahârla Şehriyâr-ı Şitâ mâbeyninde ol Kûh-ı gerdûn-medâra deryâ-yı muhit-girdârın kurbı vâsıtasıyla nevâhî-yi Burûsada bu makûle mu’âraza ve mufâvaza ve bu resme mukâraza ve münâkaza bî-had zuhur bulur, bir ay içinde belki def’a def’a mümâna’a vü müdâfa’a ve muvâka’a vü mürâfa’a vâkı’ olur, erbâb-ı hayret ve ashâb-ı ‘ibret ol tebeddülât-ı bedâyi’-i ilâhî ve tekallubât-ı sanâyi’-i nâ-mütenâhîden gâh dîdelerine nûr ve sînelerine sürûr hâsıl iderler ve gâh hayret ü medhûşluk ve ‘uzlet ü hâmûşluk ‘âlemine düşerler... fi’l-hakîka bu makûle ahvâl-i pür-hayâl nüzhât-gâh-ı uli’l-epsâr ve ‘ibret-gâh-ı zevî’l-efkârdur, belki binîş ü dâniş kavmine her varakda yüz sebak vardur, hûş-yâr olanlara gül ü lâle defter-i ma’rifet-i Kirdgârdur, sâhib-i ‘ayâr olanlara her katre ve jâle âyîne-i kudret-i perverdigârdur, her şeyde müşâhede-i Hak ve seyr-i Cemâl-i Mutlak kılur...” Kızıltunç, “Bursalı Lâmi’î Çelebi,” 394.

Sonuç

Bir eserin yazılış gayesinin bilinmesi eserin daha doğru bir şekilde anlamlandırılmasına şüphesiz katkı sağlar. Çalışma boyunca incelenen eserlere bir de bu gözle bakıldığında, Sümerce münazaranın su kaynaklarının önemine dikkat çekmek amacıyla yazıldığı söylenebilir. Alster'in, söz konusu münazaranın hasat kutlamalarında söylenen bir şiir olabileceğini söylemesi de bu açıdan anlamlıdır. Latince münazara ise çoban şiiri olarak bilinen bir türün de kapsamına girmektedir ve sonuç kısmına bakılırsa, sanki bahar mevsiminin gelişini kutlama amaçlı yazılmış izlenimi vermektedir. DLT'deki münazaranın yazılış amacını kestirmek, elde tam metin bulunmadığı için zordur. Lâmi'î'nin münazarasının yazımı ise eserin girişinde yazar tarafından belirtildiğine göre, Keşiş Dağı'nın ismiyle ilgili arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşmaya dayanır. Bizans döneminde pek çok keşiş bu dağa inzivaya çekildiği ve hatta birçok kilisenin bulunduğu bir yer olduğu için adına Keşiş Dağı denildiğini duyunca Lâmi'î bu ismin Farsça çekişmek anlamına gelen *keşiden* fiilinden türemiş olabileceğini söyler. Bahar ile Kış'ın birbirleriyle bu dağa sahip olmak için devamlı çekişme halinde olduğundan böyle isimlendirilmiş olabileceği yorumunu yapar.⁵⁸ Lâmi'î'nin yorumunu çok beğenen arkadaşları bununla ilgili bir eser yazmasını isterler ve söz konusu münazara bu şekilde ortaya çıkar. Ancak eserin kaleme alınmasındaki asıl motivasyon, sonunda gizli gibidir. Son bölümde Lâmi'î, okuyucularına doğaya ibret nazarıyla bakmaları, ondan her zaman dersler çıkarma düşüncesinde olmaları tavsiyesinde bulunur. Dolayısıyla tüm bu münazaraları, yazıldığı dönemde insanları doğa üzerinde düşünmeye teşvik eden, doğanın işleyişinin ve toplumların doğa ile kurdukları irtibatın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayan metinler olarak değerlendirmek mümkündür.

Dört münazarada sunulan argümanlara bakıldığında bazen benzer şeylerin dile getirildiği bazen de farklı noktalara temas edildiği görülür. Benzer noktalar kışın soğuk, bahar ve yazın sıcak olması ve bunların insan ve doğa üzerindeki doğal sonuçlarıdır. Farklılıklar ise inançlar, kültürel kodlar ve içinde bulunulan coğrafi koşullardan kaynaklanır. Böylelikle mevsim münazaraları, toplumların doğa ile kurdukları iletişim biçimini ve onu yorumlayış şeklini belirleyen parametreleri açığa çıkarır. Başka bir ifadeyle mevsim münazaraları, inanç, kültür ve coğrafyanın, insanların doğayla ilişkisini şekillendiren unsurlar arasında olduğunu ortaya koyar.

⁵⁸ Kızıltunç, "Bursalı Lâmi'î Çelebi," 293-296.

Bookchin, insanın doğa üzerindeki tahakkümünün, insanın insan üzerindeki tahakkümünden kaynaklandığını söylerken bu tahakkümün insan zihnine zaman içinde yerleştiğine ve meşru bir yapı kazandığına dikkat çeker.⁵⁹ Aslında münazaralar, Bookchin'in kavramsallaştırdığı bu hiyerarşinin insan zihnindeki bir izdüşümü olarak değerlendirilebilir. Çünkü münazarada taraflar çeşitli gerekçelerle kendilerini muhataplarından daha üst bir konuma yerleştirirken aynı zamanda ona tahakküm kurmaya çalışırlar. Bu tahakküm, sosyo-ekonomik sınıflar arası tahakküm ile erkeğin kadına tahakkümü olarak iki şekilde tezahür eder. Bunun en bariz örneği ise Latince münazara ile Lâmi'î'nin münazarasında görülmektedir. Latince münazarada erkek olan Kış'ın efendi, kadın olan Bahar ve Yaz'ın da onun için çalışan bir işçi ve köle olarak anlatılması, Lâmi'î'de Bahar'ın kadınlara özdeşleştirilip ona tahakküm kurulması çabası, hiyerarşik toplumlarda kadınlara biçilen değer (ya da değersizliğin) belli bir dine, kültüre, zamana ve coğrafyaya has olmadığını göstermektedir.

M.Ö. III. yüzyılda yazılmış Sümerce münazarada insanın toprağı işleyip ona hükmetmesi, M.S. VIII. yüzyılda yazılmış Latince münazarada tahakkümün hiyerarşiyi doğurması ve kadının ve işçinin sömürülmesi, XI. yüzyılda derlenen DLT'deki münazarada devam eden hiyerarşide altta kalanların iklimsel olumsuzluklardan daha çok etkilenmesi, XVI. yüzyılda yazılmış Lâmi'î Çelebi'nin münazarasında ise hiyerarşik yapının ve bu yapı içinde kadının daha altta konumlandırılışının sürdürülmesi birlikte düşünülmelidir. Bu durumda mevsim münazaralarının, hiyerarşinin zamanla ortaya çıkardığı sosyo-ekolojik sonuçların tarihsel seyrini sunan metinler olduğu söylenebilir. İşaret edilen hususlar her ne kadar ilk kez bahsi geçen dönemlerde ortaya çıkmamışsa da o dönemlerde söz konusu durumların yerleşik bir vaziyet alıp münazaralarda giderek kuvvetlenen bir tonda dillendirilmesi hiç şüphesiz dikkate değerdir.

Son olarak, geçmişe yönelik tespitlerin yanı sıra bu münazaraların bugünkü iklim krizinde insanlara nasıl yol gösterebileceği üzerinde düşünülecek olursa, özellikle Lâmi'î'nin eserinde geçen "emanet" vurgusunun kullanışlı olabileceğini söylemek mümkündür. Zira insanın doğaya ve bileşenlerine emanet gözüyle bakması münazaralar boyunca gözlemlenen tahakküm kurma isteğini kırabilecek bir potansiyeli de içinde barındırmaktadır.

59 Bookchin, *Özgürlüğün Ekolojisi*, 150.

Kaynaklar

- "The Debate between Winter and Summer." Oxford 1998-2006. *The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature*, ed. Black, J.A., Cunningham, G., Ebeling, J., Flückiger-Hawker, E., Robson, E., Taylor, J., and Zolyomi, G. <https://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.5.3.3#> (erişim 10 Mayıs 2021)
- Alster, Bendt. "Sumerian Literary Dialogues and Debates and Their Place in Ancient Near East Literature." *Living Waters: Scandinavian Orientalistic Studies Presented to Frede Lokkegaard on his Seventy-five Birthday*, 1-16. Kopenhagen: Museum Tusulanum Press, 1990.
- Altuncu, Abdullah. "Sümerlerde Tanrı Anlayışı ve Tanrılar Panteonu." *Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 4, s. 7 (2014): 118-142.
- Benli, Şeyma. *Klasik Türk Edebiyatında Münazara: Sümerlerden Osmanlılara Bitmeyen Tartışmaların Hikâyesi*. İstanbul: DBY, 2021.
- Bookchin, Murray. *Özgürlüğün Ekolojisi: Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü*. İstanbul: Ayrıntı, 1994.
- Çelik, Mehmet Ali. "Geleneksel Çevre Etiği Anlayışlarının Eleştirisi ve Bütüncül Bir Etik İnşası: Biyosferik Etik." Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, 2018.
- Doğru, Barış. "İklim Mücadelesinde Ekonomik, Sosyal ve Ekolojik Adalet." *İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (iklimİN)*. Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019.
- Erhat, Azra. *Mitoloji Sözlüğü*. 21. baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2007.
- Garrard, Greg. *Ekolojisi: Ekoloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar*. 2. baskı. İstanbul: Kolektif Kitap, 2017.
- Görgeç, Oğulcan. "Ekolojik Kriz: Marksist Ekoloji ve Ekoanarşizm." Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, 2021.
- Hedberg, Betty Nye. "The Bucolics and the Medieval Poetical Debate." *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 75 (1944): 47-67.
- Hippocrates. "Airs, Waters, Places". *The Anthropology of Climate Change: An Historical Reader*, ed. Michael R. Dove, 41-46. West Sussex: Wiley Blackwell, 2014.
- Ibn Khaldûn. "The Muqaddimah: An Introduction to History." *The Anthropology of Climate Change: An Historical Reader*, ed. Michael R. Dove, 55-66. West Sussex: Wiley Blackwell, 2014.
- Jensen, J. Vernon. "Communicative Functions of Silence." *A Review of General Semantics* 30, s. 3 (Eylül 1973): 249-257.
- Kaşgarlı Mahmud. *Dîvânü Lügâti't-Türk*, hazırlayan Ahmet Bican Ercilasun ve Ziyat Akkoyunlu. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2014.
- Khavrus, Vyacheslav ve Shelevytsky, Ihor. "Geometry and the Physics of Seasons." *Physics Education* 47, s. 6 (2012): 680-692.
- Kızıltunç, Recai. "Bursalı Lâmi'î Çelebi'nin Münâzara-i Sultân-ı Bahâr bâ-Şehriyâr-ı Şitâ Eseri (İnceleme-Edisyon Kritikli Metin)." Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, 2005.

- Kümbet, Pelin. "Ekofeminizm: Kadın, Kimlik, Doğa." *Ekolojisti: Çevre ve Edebiyat*, ed. Serpil Oppermann, 171-206. Ankara: Phoenix, 2012.
- Malaize, Bruno. "Climate Change and Ancient Civilizations." *Encyclopédie de l'Environnement* [en ligne ISSN 2555-0950]. <https://www.encyclopedie-environnement.org/en/climate/climate-change-and-ancient-civilizations/> (erişim 27 Nisan 2021).
- Jan Hendrik Meter, "Harmony and Disharmony in a Court Drama of the Netherlands: Vanden Winter Ende Vanden Somer," in *European Drama 1: Papers from the First International Conference on European Medieval Drama*, ed. Sydney Higgins, 133-146. Turnhout: Brepols, 2017.
- Montesquieu, Charles de Secondat. "On the Laws in Their Relation to the Nature of the Climate." *The Anthropology of Climate Change: An Historical Reader*, ed. Michael R. Dove, 47-52. West Sussex: Wiley Blackwell, 2014.
- Niyâzî-i Mısırî Halvetî. *Dîvân-ı İlahîyyât: Seçmeler*. Hazırlayan Mustafa Tatçı. Ankara: DİB Yayınları, 2014.
- Nomanul Haq, S. "İslam ve Ekoloji: Yeniden Ulaşma ve Yorumlama Arayışı." *İslam ve Ekoloji: Bahşedilmiş Bir Emanet*, hazırlayan Richard C. Foltz ve öte. Çeviren Nurettin Elhüseyni, 129-153. İstanbul: Oğlak Yayıncılık, 2007.
- Peterson, Nicole ve Broad, Kenneth. "Climate and Weather Discourse in Anthropology: From Determinism to Uncertain Futures." *Anthropology and Climate Change: From Encounters to Actions*, ed. Susan A. Crate ve Mark Nuttall, 70-86. New York: Routledge, 2016.
- Plumwood, Val. *Feminism and the Mastery of Nature*. London: Routledge, 1993.
- Somerwell, Tess. "The Seasons." *Climate and Literature*, ed. Adeline Johns-Putra, 45-59. Cambridge University Press, 2019.
- Steer, Carol E. "The Season of Winter in Art and Literature from Roman North Africa to Medieval France." The University of Manitoba, 2000.
- The Anthropology of Climate Change: A Historical Reader*. Ed. Michael R. Dove. West Sussex: Wiley Blackwell, 2014.
- Turhan, Ethemcan ve Atay, Hande. "Ekosozyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir Tahayyül." *Ayrıntı Dergi* 8 (2015): 137-149.
- Valera, Luca. "Françoise d'Eaubonne and Ecofeminism: Rediscovering the Link Between Women and Nature." *Women and Nature? Beyond Dualism in Gender, Body, and Environment*, ed. Douglas A. Vakoch ve Sam Mickey, 10-23. Oxon ve NY: Routledge, 2018.
- Waddell, Helen. *Mediaeval Latin Lyrics*. 5. baskı. London: Constable, 1948.
- Wagner, E. "Munazara." *The Encyclopedia of Islam* 7, 565-568. Leiden: Brill, 1993.
- Walton, John H. *The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate*. Illionis: IVP Academic, 2009.